

Farklı Ön İşlemlerin Kurutulmuş Trabzon Hurması Meyvelerinin Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi

Koray AKEV¹, Fatih Cem KUZUCU^{1*}, Fatih ŞEN²

¹ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Çanakkale

² Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): fatihcem@comu.edu.tr

Özet

Sofralık olarak tüketilen Trabzon hurması meyveleri son dönemlerde kurutulmuş olarak da değerlendirilmektedir. Kurutma, eskiden beri gıda ürünlerinin raf ömrünü arttırmak ve mevsimi dışında meyve tüketimi için en iyi muhafaza yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, 'Hachiya' çeşidi Trabzon hurması meyvelerine kurutma öncesi yapılan farklı ön işlemlerin kuru ürünün kalitesine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Trabzon hurması meyveleri soyulduktan sonra; 1) Kontrol (ön işlem uygulamadan), 2) Sodyum metabisülfid (SMBS) (1 dk %3 Na₂S₂O₅'e daldırma) 3) Askorbik asit (AA) (10 sn %3 askorbik aside daldırma), 4) Sıcak su (SS) (10 sn 75±5 °C suya daldırma) olmak üzere farklı ön işlemler uygulanmıştır. Uygulama yapılan meyveler plastik tüneller içerisine ipler yardımıyla asılmış, güneşte normal koşullarda kurutulmuştur. SMBS ön işlemi uygulanarak kurutulan meyvelerin L*, a*, b* ve C* renk değerleri en yüksek, h° değeri ise en düşük bulunmuştur. Kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin C vitamini miktarı ve beğeni puanı SMBS, toplam fenol miktarı SMBS ve SS, antioksidan aktivitesi ise SMBS ve AA ön işlemi uygulananlarda kontrole göre daha yüksek bulunmuştur. SMBS ön işlemi uygulanan meyvelerin C vitamini, toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesi sırasıyla 73.55 mg 100 g⁻¹, 246.5 mg GAE 100 g⁻¹ ve 14.05 µmol TE g⁻¹ olarak saptanmıştır. Diğer yandan, farklı uygulamaların kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerindeki su miktarı, meyve sertliği, suda çözünür kuru madde ve titre edilebilir asit miktarı üzerine etkisi belirlenmemiştir. Sonuç olarak, SMBS ön işlemi uygulanarak kurutulan meyvelerde renk değişimi ve esmerleşmenin sınırlı olduğu, C vitamini, toplam fenol miktarı, antioksidan aktivitesi ve beğeni puanının daha yüksek olduğunu saptanmıştır.

Determination of the Effects of Different Pretreatments on the Quality of Dried Persimmon Fruits

Abstract

Persimmon fruits, which are consumed as table fruits, have recently been used as dried fruits. Drying is one of the best preservation methods to increase the shelf life of food products and for out-of-season fruit consumption. In this study, it was aimed to determine the effects of different pre-treatments applied to 'Hachiya' variety persimmon fruits before drying on the quality of dry product. After the persimmon fruits are peeled; 1) Control (without pre-treatment), 2) Sodium metabisulphite (SMBS) (1 min. immersion in 3% Na₂S₂O₅), 3) Ascorbic acid (AA) (10 sec immersion in 3% ascorbic acid), 4) Hot water (HW) (10 sec immersion in 75±5 °C water). The treated fruits were hung in plastic tunnels with ropes and dried in the sun under normal conditions. L*, a*, b* and C* color values were found to be the highest and h° value was found to be the lowest in persimmon fruits dried with SMBS pretreatment. The vitamin C content and taste score of dried persimmon fruits were higher in SMBS, total phenol content in SMBS and HW, and antioxidant activity in SMBS and AA pretreatments compared to the control. Vitamin C, total phenol content, and antioxidant activity of dried persimmon fruits dried by SMBS pretreatment were 73.55 mg 100 g⁻¹, 246.5 mg GAE 100 g⁻¹ and 14.05 µmol TE g⁻¹, respectively. Different pretreatment treatments had no effect on water content, fruit firmness, total soluble solids, and titratable acid content of dried persimmon fruits. As a result, it was determined that color change and browning were limited, vitamin C, total phenol content, antioxidant activity, and taste score were higher in dried persimmon fruits dried by SMBS pretreatment.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :29.11.2024
Kabul Tarihi :30.12.2024

Anahtar Kelimeler

Diospyros kaki
kurutma
sodyum metabisülfid
askorbik asit
sıcak su
fizyokimyasal özellikler

Research Article

Article History

Received :29.11.2024
Accepted :30.12.2024

Keywords

Diospyros kaki
drying
sodium metabisulphite
ascorbic acid
hot water
physicochemical properties

1. Giriş

Trabzon hurması (*Diospyros kaki* L.), anavatanı Çin olduğu bilinen ve dünyada yetiştiriciliği birçok ülkede gerçekleştirilen meyve türlerinden biridir. Brezilya, İtalya, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkelerde oldukça fazla miktarlarda üretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde çok eskiden beri Trabzon hurması yetiştiriciliği yapılmaktadır (Anonim, 2021). Bölgesel olarak değişmekle beraber “Cennet elması” olarak da bilinen bu meyveyi diğer subtropik iklim meyve türlerinden ayıran en önemli özelliği kışın yapraklarını dökmesidir. Bu bağlamda, ülkemizin serin bölgeleri olan Karadeniz, Ege ve Marmara’da da yetiştiriciliği mümkün olabilmektedir (Tuzcu ve Yıldırım, 2000).

Dünya’da Trabzon hurması üretim miktarı artan bir trend izlemekte olup 2022 yılı verilerine göre bu değer 4.332.167 ton olarak kaydedilmiştir. Bu üretimin %78’ini tek başına sağlayan Çin’i, Kore, Azerbaycan, Japonya ve Brezilya izlemektedir (FAO, 2023). Türkiye, 97.560 ton ile dünya üretiminin %1.2’sini karşılamakta ve 7. sırada yer almaktadır. Türkiye’de uzun bir üretim geçmişi olmasına rağmen üretim miktarı arzulanan düzeylere ulaşamamıştır. Son yıllarda, değişen tüketim alışkanlığına paralel meyvelerinin kurutularak tüketime sunulması ve yoğun talep görmesi ürüne bir katma değer kazandırmıştır. Bu durum, bölgede kurutmanın hızla yayılmasına neden olmuştur.

İnsan sağlığı açısından düşük kalorili, bağışıklık ve sindirim sisteminin iyileştirilmesinde etkili, besin içeriği oldukça zengin olan Trabzon hurması meyvesi yüksek oranda fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum içermektedir (Matheus ve ark., 2020; Tardugno ve ark., 2021). Ayrıca A, E, C ve B vitamini, lif, karbonhidrat, yağ, tanen ve pektin içeriğinin yüksek olması da dikkat çekmektedir (Rashwan ve ark., 2017). Meyve kabuk ve et renginin turuncu olması nedeniyle önemli miktarlarda karotenoidler, fenolik pigmentleri ve antosiyanin içermektedir (Oksuz ve ark., 2015; Ferrara, 2021).

Sofralık olarak tüketilen Trabzon hurması meyveleri son dönemlerde kurutmalık olarak da değerlendirilmektedir (Çelen, 2019). Gıdaların kurutularak dayanımlarının artırılması yöntemi, insanın doğadan öğrendiği ve ilk çağlardan beri uygulanmakta olduğu en eski muhafaza yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem günümüzde de etkili ve ucuz olduğu için yaygın şekilde kullanılmaktadır (Bölek ve Obuz, 2014). Meyveler kurutulmadan önce bazı fiziksel ve/veya kimyasal ön işlemler uygulanmaktadır. Farklı şekillerde uygulanan bu ön işlemlerin, kurutulmuş ürünlerdeki renk değişimlerini sınırlandırması ve kurutma sürecinin hızlandırması gibi birçok olumlu katkıları bulunmaktadır. Bu bağlamda, kükürt dioksit fümigasyonu, farklı çözeltilere (sodyum metabisülfid, sitrik asit, askorbik asit vb.) daldırma, alkali çözelti, tuz uygulaması vb. ön işlemler ürün kalitesinin korunması ve kurutmanın etkin şekilde yapılmasına olanak tanımaktadır (Şen, 2013). Meyvelerin kurutulmasında yaygın olarak kullanılan ön işlemlerden biri olan sodyum metabisülfid, kuruma sürecinde enzimatik ve enzimatik olmayan esmerleşmeyi kontrol altına alarak rengin korunmasında etkili olmaktadır (Kayran, 2019). Bunun yanında antimikrobiyal etki sağlamak, küf ve maya gelişimini engellemek ve böceklenmeyi önlemek amacıyla kurutuma prosesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Jay ve ark., 2008; Şen, 2013). Sodyum metabisülfid çözeltisi uygulanarak kurutulan dilimlenmiş ‘Türkey’ çeşidi Trabzon hurması meyvelerinin toplam fenolik içeriğinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Akyıldız ve ark., 2004). Ön işlem olarak sodyum metabisülfid uygulamasının kayısı (Kayran ve Doymaz, 2021), domates (Akanbi ve ark., 2006, Şahin ve ark., 2012; Duri, 2021), kırmızı acı biber (Phomkong ve ark., 2010), elma (Sayavedra-Soto ve Montgomery, 1988) ve muz (Demirel ve Turhan, 2003) meyvelerinde kurutma sürecinde renk değişimlerini sınırlandırdığı rapor edilmiştir. Kurutma öncesinde uygulanan askorbik asit, renk değişiminin önlenmesi ve ürünün C vitamini açısından zenginleşmesine katkı sağlamaktadır. Böylece

kurutulan meyvenin kararmasının önlenmesi, dolayısıyla doğal renginin korunmasına yardımcı olmaktadır. Son zamanlarda, kükürt dioksit fümigasyonun yerine askorbik asit, tokoferol ve sistein gibi bazı doğal antioksidanların kullanımına yönelik araştırmaların arttığı gözlenmiştir (Cemeroğlu ve ark., 2004; Şen, 2013; Nadian ve ark., 2016). ‘Fuyu’ çeşidi Trabzon hurması meyvelerinin %3'lük askorbik aside daldırma ön işlemi sonrasında kuru ürünün görünüşünün ve askorbik asit içeriğinin iyileştiği saptanmıştır (Bölek, 2013). Bu minvalde, kurutma öncesi askorbik asit solüsyona daldırılma şeftali (Cemeroğlu ve ark., 2004) ve elma (Nadian ve ark., 2016) meyvelerinde renk değişimlerini sınırlandırdığı bildirilmiştir.

Ön işlemlerden biri olan sıcak su uygulaması, ürünü temizlemesi, yapışkanlık verici maddeleri uzaklaştırması ve kurutma sırasında enzimatik esmerleşmeyi engellemesi açısından önem taşımaktadır (Özdemir ve ark., 2009). Sıcak su uygulaması ile meyvelerin besin içeriği, organoleptik ve yapısal niteliği korunmaktadır (Sanjuan ve ark., 2001). Ancak uygulama sıcaklığı ve süresinin aşırı olması enerji gereksiniminin fazlalığının yanı sıra besin kalitesinde, dokuda, tatta ve renkte istenmeyen olumsuzluklara neden olabilmektedir (Negi ve Roy, 2000). 20 dk süreyle 70 °C ve 15 dk süreyle 80 °C sıcak su uygulamasını takiben kabin tipi kurutucularda kurutulan Trabzon hurmaları meyvelerinde bu uygulamaların kurutmayı hızlandırdığı rapor edilmiştir (Tülek ve Demiray, 2014). Benzer şekilde, sıcak su uygulanarak makine ile kurutulan Trabzon hurması meyve dilimlerinin daha hızlı kuruduğu tespit edilmiştir (Doymaz, 2012). Ayrıca, sıcak su uygulanan elma (Soydan, 2019), patlıcan (Doymaz ve Aktaş, 2018), pırasa (Doymaz, 2008) ve bamyaların (Sobukola, 2009) sıcak hava kurutucularında daha hızlı kuruduğu ifade edilmiştir. Sıcak su

uygulaması yapılarak kurutulan elmaların renk, toplam fenolik madde miktarı ve flavanoid içeriği bakımından daha olumlu sonuçlar verdiği rapor edilmiştir (Heras-Ramirez ve ark., 2012; Soydan, 2019).

Farklı ön işlemlerin kuru ürünün kalitesine etkisi ile ilgili çok sayıda çalışma bulunurken Trabzon hurması meyvelerinde yapılan çalışmalar daha sınırlı kalmıştır. Bu çalışmaların birçoğunun mekanik sistemlerde kurutulan dilimlenmiş Trabzon hurması meyveleri ile ilgili olduğu saptanmıştır. Bütün olarak güneşte kurutulan Trabzon hurması meyveleri ile ilgili çalışmalar çok sınırlıdır. Bu noktadan hareketle yürütülen çalışmada, farklı ön işlemlerin kurutulmuş ‘Hachiya’ çeşidi Trabzon hurması meyvelerinin kalitesine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, 2022 ürün yılında Denizli ili Honaz ilçesinde bulunan bir üreticiye ait ‘Hachiya’ çeşidi ile kurulmuş Trabzon hurması bahçesinden kabuk rengi yeşil-turuncu renkte olduğu ağaç olumu döneminde hasat yapılan meyveler ile yürütülmüştür. Hasadı yapılan meyveler sert plastik kasalara konarak Ülkü Meyvecilik San. Tic. A.Ş. firmasına (Tavas/Denizli) getirilmiştir. Burada homojen ve sağlam olan meyveler seçilerek sapları koparılmadan kabuk kısımları elle soyulmuştur. Kabukları soyulan meyveler saplarından aralıklı olacak şekilde 10 adet meyve bir ipe bağlanmıştır. Meyvelere; a) Kontrol; ön işlem uygulanması yapılmadan kurutma, b) Sodyum metabisülfid (SMBS); 1 dk %3 Na₂S₂O₅'e daldırdıktan sonra kurutma, c) Askorbik asit (AA); 10 sn %3 askorbik aside daldırdıktan sonra kurutma, d) Sıcak su (SS); 10 sn 75±5 °C suya daldırdıktan sonra kurutma olmak üzere dört farklı uygulama yapılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Trabzon hurması meyvelerinin kabuklarının soyulması, meyvelerin saplarından ipe bağlanması ve ön işlemlerin uygulanması

Figure 1. Peeling of persimmon fruits, tying the fruits with rope from their stems and applying pretreatments

Farklı ön işleme tabi tutulan ve ipe bağlı olan Trabzon hurması meyveleri plastik tünel içine asılmış, normal koşullarda güneşte kurutulmaya bırakılmıştır. Bu koşullarda 48 gün tutulan ürünlerde meyve dokusunun kısmen sertleşmesiyle kurutma

tamamlanmıştır (Şekil 2). Kuruyan meyveler Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne getirilmiştir. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuş, ipteki 10 meyve bir tekerrür olarak kabul edilmiştir.

Şekil 2. Trabzon hurması meyvelerinin asılarak kurutulması işlemi

Figure 2. Drying of persimmon fruits by hanging

2.1. Kalite analizleri

Su miktarı; Trabzon hurması meyveleri, kıyma makinesinden geçirildikten sonra belirli bir miktar alınarak tartılıp 65 °C'de etüvde (UM400, Memmert, Almanya) ağırlıkları sabitleninceye kadar tutulmuş, sonra tekrar tartılarak su miktarı % olarak hesaplanmıştır. Yüzey rengi; kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin rengi, ekvator bölgesinin 3 farklı bölgesinden, Minolta renk ölçer cihazı (CR-400, Minolta Co., Tokyo, Japonya) ile CIE L* a* b* cinsinden ölçülmüş, elde edilen a* ve b* değerlerinden kroma (C*) değeri $C^* = (a^{*2} + b^{*2})^{1/2}$ ve hue açısı (h°) = $\tan^{-1}(b^*/a^*)$ formülü kullanılarak hesaplanmıştır (McGuire,

1992). Meyve sertliği; meyvelerinin ekvator bölgesinin 2 farklı yönünden, penetrometre cihazı (Nippon FHR-1, Japonya) ile konik uç (alt çapı 12 mm, uzunluğu 10 mm) kullanılarak ölçülmüş, sonuçlar Newton (N) olarak verilmiştir. Suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarı; kıyma makinesinden geçirilen kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinden alınan örnek belli bir süre saf suda bekletildikten sonra el blenderi ile parçalanarak homojen hale getirilmiş, kaba filtre kağıdından süzümüştür. Bu süzükten alınan örnekten dijital refraktometre (PR-1, Atago, Japonya) ile SÇKM miktarı saptanmış, sonuçlar g 100 g⁻¹ sunulmuştur (Karaçalı,

2016). Titre edilebilir asit (TA) miktarı; elde edilen süzükten alınan örneğin pH değeri 8.1 oluncaya kadar 0.1 N NaOH ilave edilerek titrasyon işlemi yapılarak belirlenmiştir. Titrasyon sırasında harcanan NaOH miktarından TA miktarı g malik asit 100 g⁻¹ olarak hesaplanmıştır (Karaçalı, 2016). pH değeri; elde edilen süzüklerden doğrudan bir pH metre (MP220, Mettler Toledo, Almanya) yardımıyla ölçülmüştür. Toplam fenol miktarı; kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinden alınan 3 g örnek 25 ml metanol ile ekstraksiyonu Thaiponga ve ark. (2006) göre yapılmıştır. Toplam fenol miktarı, Folin-Ciocalteu kolorimetrik yöntemi modifiye edilerek spektrofotometre (Varian Bio 100, Avustralya) ile 725 nm dalga absorpsanları ölçülmüştür (Zheng ve Wang, 2001). Bu yöntemde standart olarak gallik asit kullanılmış, toplam fenolik madde miktarı mg gallik asit eşdeğeri (GAE) 100 g⁻¹ olarak verilmiştir. Antioksidan aktivitesi; Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çözeltilerin absorpsanları spektrofotometrede 593 nm dalga boyunda belirlenmiş ve antioksidan aktivitesi µmol trolox eşdeğeri (TE) g⁻¹ olarak sunulmuştur (Benzie ve Strain, 1996). C vitamini miktarı; meyvelerden alınan 3 g örneğe 30 ml oksalik asit (% 0.4) ilave edilerek parçalanmış ve filtre kağıdından süzölmüştür. Bu süzöntüden alınan örneklerde 2,6-dikloroindofenol ile titrimetrik metod AOAC (1995) kullanılarak spektrofotometrede (Varian Bio 100, Avustralya) 518 nm dalga boyunda ölçülmüş ve sonuçlar mg C vitamini 100 g⁻¹ olarak verilmiştir. Kükürt dioksit (SO₂) miktarı; sodyum metabisülfid uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinde Monier-Williams metodu (Reith ve Williams, 1958) modifiye edilerek yapılmış, SO₂ miktarı= (Sarfiyat, ml) x 0.1 x 32000 / (Örnek miktarı, g) formülü ile hesaplanmış, sonuçlar mg kg⁻¹ olarak verilmiştir. Duyusal değerlendirme; kurutulmuş meyvelerde görünüş, tat ve tekstür dikkate alınarak beğeni puanları 1-5 skalasına (1: Çok kötü, 2: Az kötü, 3: Orta, 4: İyi, 5: Çok iyi) göre 5 eğitimli panelist tarafından değerlendirilmiştir.

2.2. İstatistiksel analiz

Denemeden elde edilen veriler IBM® SPSS® Statistics 19 (IBM, NY, ABD) istatistik paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki farklılıklar ayrı ayrı Duncan testi ($P \leq 0.05$) ile belirlenmiştir. Ortalamaların standart sapma değerleri (SD) üç tekerrür üzerinden hesaplanmıştır. Korelasyon analizi R Studio sürüm 2022.12.0'da (RStudio Team, 2020) 'corrplot' paketi (Wei ve ark., 2017) kullanılarak yapılmıştır. Uygulamalar ve meyve özellikleri arasındaki etkileşimleri araştırmak için JMP16 (SAS, ABD) ile Temel Bileşen Analizi (PCA) ve Heatmap harita analizi gerçekleştirildi.

3. Bulgular

Kurutma öncesinde uygulanan farklı ön işlemlere göre kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin L*, a*, b*, C* ve h° renk değerlerinin değişimi Tablo 1'de verilmiştir. Meyvelerin renk değerlerine farklı ön işlemlerin etkileri istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. Renk açıklığını-koyuluğunu ifade eden L* değeri, SMBS ön işlemi uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurmalarında 42.59 ile en yüksek, uygulama yapılmayanlarda (kontrol) ise 22.98 ile en düşük bulunmuştur. SS ve AA ön işlemleri uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin L* değeri, bu iki ön işlem arasında kalmış olup sırasıyla 31.55 ve 25.81 olarak saptanmıştır. Farklı ön işlemler uygulanan meyvelerin yatay ekseninde (+) kırmızıyı, (-) yeşili ifade eden a* değeri, SMBS uygulananlarda (10.07), kontrol (4.13) ve AA uygulananlara (5.41) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin dikey eksenindeki (+) sarıyı ve (-) maviyi ifade eden b* değeri SMBS ön işlemi uygulananlarda 13.21 ile en yüksek, kontrolde ise 6.91 ile en düşük bulunmuştur. AA ve SS ön işlemleri uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurmalarının b* değeri, bu iki ön işlem arasında yer almıştır.

Tablo 1. Farklı ön işlemlerin kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin renk değerlerine (L*, a*, b*, C*, h°) etkileri**Table 1.** Effects of different pretreatments on the color values (L*, a*, b*, C*, h°) of dried persimmon fruits

Uygulamalar	Renk değerleri				
	L*	a*	b*	C*	h°
Kontrol	22.98±0.65 d**	4.13±0.83 c**	6.91±0.61 c**	8.06±0.92 c**	59.37±3.30 a**
SMBS	42.59±1.98 a	10.07±1.27 a	13.21±1.95 a	16.61±2.31 a	52.61±0.84 b
AA	25.81±1.04 c	5.41±0.44 c	9.27±0.23 b	10.74±1.27 b	59.72±2.21 a
SS	31.55±1.28 b	6.96±0.46 b	10.60±0.70 b	12.68±0.84 b	56.72±0.65 a

**P≤ 0.01'e göre önemli.

Ön işlem uygulanarak kurutulan Trabzon hurmalarının renginin canlılığını-donukluğunu ifade eden C* değerinin (10.74-16.61) kontrole (8.06) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ön işlemler arasında ise SMBS uygulananlarda C* değerinin diğer uygulamalara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aynı uygulamada rengin yoğunluğunu ifade eden h° değerinin, diğerlerine göre daha düşük olduğu

belirlenmiştir. Farklı ön işlemlerin kurutulmuş Trabzon hurmasının su miktarına etkisi birbirine benzerlik göstermiştir. Kurutma sonrası Trabzon hurması meyvelerinin su miktarı %21.40 ile %22.93 arasında değişim göstermiştir (Şekil 3). Meyve sertliğine farklı ön işlemlerin etkisi istatistiksel anlamda önemli farklılıklar göstermemiş, 6.15 N ile 6.89 N arasında bir değişim olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Farklı ön işlemlerin kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin su miktarı (A) ve sertlik değerine (B) etkileri**Figure 3.** Effects of different pretreatments on water content (A) and firmness value (B) of dried persimmon fruits

Kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin SÇKM ve TA miktarında saptanan değişimler Şekil 4'te sunulmuştur. Kurutulmuş Trabzon hurmasının SÇKM miktarına farklı ön işlemlerin etkisi birbirine benzerlik göstermiş, SÇKM değerleri 61.4 ile 65.6 g 100 g⁻¹

arasında değişmiştir. Farklı ön işlem uygulamalarının kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin TA miktarına etkisi istatistiksel anlamda önemsiz bulunmuş, bu değer 0.38-0.51 g 100 g⁻¹ arasında değişmiştir.

Şekil 4. Farklı ön işlemlerin kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin SÇKM (A) ve TA miktarına (B) etkileri
Figure 4. The effects of different pre-treatments on the amount of TSS (A) and TA (B) of dried persimmon fruits

Toplam fenol miktarına farklı ön işlemlerin etkisi önemli ($P \leq 0.01$) farklılıklar göstermiştir. SMBS ve SS ön işlemleri yapılarak kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin toplam fenol miktarı sırasıyla 246.5 ve 223.8 mg GAE 100 g⁻¹ ile kontrol (178.7 mg GAE 100 g⁻¹) ve AA (146.7 mg GAE 100 g⁻¹) uygulananlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır (Şekil 5). Farklı ön işlemlerin kurutulmuş Trabzon hurmasının

antioksidan aktivitesine etkisi istatistiksel anlamda önemli ($P \leq 0.01$) bulunmuştur. Kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin antioksidan aktivitesi, SMBS uygulananlarda kontrole (9.69 $\mu\text{mol TE g}^{-1}$) göre belirgin şekilde (%45 oranında) daha yüksek bulunmuştur. SS ve AA uygulanarak kurutulmuş meyvelerinin antioksidan aktivitesi SMBS ve kontrole benzerlik göstermiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Farklı ön işlemlerin kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin toplam fenol miktarı (A) ve antioksidan aktivitesine (B) etkileri

Figure 5. Effects of different pretreatments on total phenol content (A) and antioxidant activity (B) of dried persimmon fruits

Kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin C vitamini miktarı ve beğeni puanlarının farklı ön işlemlere göre değişimleri Şekil 6'da verilmiştir. Buna göre, uygulamaların C vitamini miktarına etkisi istatistiksel anlamda önemli ($P \leq 0.05$) bulunmuştur. SMBS ve AA ön işlemi uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin C vitamini miktarı, kontrole ($73.55 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$) göre %14 oranında

daha yüksek belirlenmiştir. SMBS ön işlemi uygulanarak kurutulmuş meyvelerin beğeni puanları (4.8) kontrolden (3.8) daha yüksek bulunmuştur. AA ve SS uygulananların beğeni puanları her ikisine de benzerlik göstermiştir. SMBS ön işlemi uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinde SO_2 miktarı 79.68 mg kg^{-1} olarak saptanmıştır.

Şekil 6. Farklı ön işlemlerin kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin C vitamini miktarı ve beğeni puanlarına etkileri

Figure 6. Effects of different pretreatments on vitamin C content and taste scores of dried persimmon fruits

PCA (temel bileşen analizi)'daki birinci ve ikinci bileşenler, veriyi en fazla varyansı açıklayacak şekilde temsil eden doğrusal kombinasyonlardır. Birinci bileşenin katsayıları, verinin genel yapısını ve en büyük değişim yönünü belirlerken, ikinci bileşen birinci bileşenden bağımsız olan ikinci büyük varyansı açıklayacak şekilde belirlenmektedir. Açısal değer, bir bileşenin varyansı açıklamadaki rolünün oranını göstermektedir. Yapılan bu çalışmada özellikle açısal değerlerden renk değerlerinin (L^* : 0.376, a^* : 0.381, b^* : 0.361 ve C^* : 0.372) etkilerinin PC 1'üzerindeki etkilerinin en yüksek değerler olduğu görülmüştür. PC 2 bileşen üzerinde etkili olan en yüksek değerler C vitamini (0.523) sertlik (0.612) ve SÇKM (0.335)

değerleri olmuştur. Çalışmada uygulamaların meyve kalite ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkisini ortaya koyan iki temel bileşen analizine göre (PCA) istatistiksel tanımlama % 71.20 (PC 1 + PC 2) olarak tespit edilmiştir (Şekil 7). Uygulamalar PCA düzleminde farklı bölgelerde yer almış ve renk değerleri arasındaki istatistiksel ilişkinin (h° değeri hariç) genel olarak pozitif yönlü olduğu görülmüştür. Meyvelerin su miktarı azaldıkça SÇKM ve TA miktarında artışın olduğu, C vitamini miktarı ile sertlik arasında paralel bir değişimin olduğu görülmüştür. Antioksidant aktivitesi, toplam fenol miktarı ile renk değerleri arasında ise genel olarak pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 7. Ön işlem uygulamaları ile meyvelerin kalite özellikleri arasındaki ilişkinin PCA ile tanımlanması.
SMBS: Sodyum metabisülfite; AA: Askorbik asit; SS: Sıcak su

Figure 7. Identification of the relationship between pretreatment applications and quality traits of fruits by PCA.
SMBS: Sodium metabisulfite; AA: Ascorbic acid; SS: Hot water

Yapılan korelasyon analizine göre en yüksek pozitif korelasyon b^* ve c^* renk ($r=1$) değerleri arasında istatistiksel olarak $p \leq 0.001$ seviyesinde tespit edilmiştir (Şekil 8). Renk değerleri arasında genel olarak pozitif korelasyon tespit edilmişken h° değeri ile renk değerleri arasında negatif yönlü bir ilişki tespit

edilmiştir. Araştırmada özellikle toplam fenol ile renk değerleri (h° hariç) arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Antioksidan aktivitesi ile b^* değeri arasında pozitif yönlü bir ilişki ($r=0.59$) belirlenmişken diğer özellikler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak önemsiz görülmüştür.

Şekil 8. Kalite özellikleri ve biyokimyasal özellikler arasındaki korelasyon. Kırmızıdan maviye doğru kaybolan renk skalası -1 ile +1 arasındaki korelasyon değerlerini gösterir ve daire boyutu korelasyonun fazlalığını gösterir.

*, ** ve *** sırasıyla istatistiksel olarak $p \leq 0.05$, $p \leq 0.01$ ve $p \leq 0.001$ seviyesinde anlamlılığı gösterir. Antiok: Antioksidant aktivitesi; T. Fenol: Toplam fenol miktarı; TA: Titre edilebilir asit miktarı

Figure 8. Correlation between quality traits and biochemical traits. The color scale, which disappears from red to blue, indicates the correlation values between -1 and +1, and the circle size indicates the excess of correlation. *, ** and *** indicate statistical significance at $p \leq 0.05$, $p \leq 0.01$ and $p \leq 0.001$ levels, respectively. Antioxidant: Antioxidant activity; T. Phenol: Total phenol content; TA: Titratable acid content

Heatmap analizi dikkate alındığında, uygulamalara göre meyve kalite özellikleri temel olarak iki gruba ayrılmıştır. Toplam fenol miktarı tek başına bir grup oluşturmuşken diğer özellikler ayrı bir grup oluşturmuştur (Şekil 9). Uygulamaların

özellikle toplam fenol miktarı üzerindeki etkisi diğer özelliklere göre daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Uygulamaların gruplandırması incelendiğinde ise Kontrol ve AA bir grupta, SMBS ve SS aynı grupta yer almıştır.

Şekil 9. Uygulamalar ile meyvelerin kalite özellikleri arasındaki ilişkinin Heatmap analizi ile tanımlanması. Mavi ile kırmızı arasındaki renk skalası her bir özellik için minimum ve maksimum değerleri göstermektedir. SMBS: Sodyum metabisülfite; AA: Askorbik asit; SS: Sıcak su

Figure 9. Identification of the relationship between treatments and quality traits of fruits by Heatmap analysis. The color scale from blue to red indicates the minimum and maximum values for each trait. SMBS: Sodium metabisulfite; AA: Ascorbic acid; SS: Hot water

4. Tartışma

Farklı ön işlemler uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinde su miktarı içeriğinin yaklaşık %22 olduğu belirlenmiştir. SMBS uygulanan ürünlerin su miktarının diğerlerine benzerlik göstermesi, SO₂ fümigasyonu uygulamasının kuruma süresini hızlandırması ile uyuşmamaktadır (Karaçalı, 2002; Cemeroğlu ve Özkan, 2009). Bunda uygulanan SMBS dozu ve uygulama süresi ile kuru üründe yüksek bir SO₂ birikiminin sağlanamamasının etkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim kurutulmuş Trabzon hurmasında saptanan SO₂ miktarının çok düşük olması da bunu doğrulamaktadır. Kuru kayısıda yüksek dozda SO₂ birikimine neden olan SO₂ fümigasyonunun kurutmayı kısılttığı bildirilmektedir (Cemeroğlu ve Özkan, 2009; Şen, 2013). SMBS ön işlemleri uygulanarak kurutulmuş meyvelerde L*, a*, b* ve C* renk değerleri kontrole göre sırasıyla %85, %144, %91 ve %106 oranında daha

yüksek bulunmuştur. SMBS uygulamasının renk üzerine olan bu olumlu etkisi, kükürt dioksitin kurutma sırasında enzimatik ve enzimatik olmayan renk esmerleşmelerini sınırlandırılmasından ileri gelmektedir (Cemeroğlu ve Özkan, 2009; Şen, 2013). Benzer şekilde SMBS uygulaması Trabzon hurmasında (Akyıldız ve ark., 2004), domates (Akanbi ve ark., 2006; Latapi ve Barrett, 2006; Duri, 2021) ve bamyaya (Tanta, 2019) kurtulmasında da renk değişimlerini sınırladığı rapor edilmiştir. Kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinin sertliği, içerdiği su miktarı ile yakından ilişkili olup su miktarı azaldıkça sertlik değeri artış göstermektedir. Ön işlemler ile kontroldeki ürünlerin su içeriğinin benzer olmasından dolayı sertlik değerlerinin de paralellik gösterdiği gözlenmiştir. Benzer sonuçlar kuru incir ile yapılan çalışmalarda ortaya konmuş ve su kaybı ile sertlik arasında ters bir ilişkinin bulunduğu bildirilmiştir (Meyvacı ve Şen, 2007; Sen ve ark., 2009).

Uygulanan ön işlemlerin meyvelerde SÇKM miktarına etkisinin sınırlı olması, başlangıç ürünlerindeki SÇKM içeriklerinin benzer olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim 'Hachia' çeşidi aynı bahçeden aynı olgunlukta hasat edilmiş olması dolayısıyla meyvelerin SÇKM miktarları benzerlik göstermiştir. Zira SÇKM miktarı, çeşit, ürünün yetiştirme koşulları, hasat zamanı ve kurutma sonrası su içeriği ile yakından ilişkilidir (Wills ve ark., 1998; Karaçalı, 2016). Bu nedenle çoğunu şekerlerin oluşturduğu SÇKM miktarının uygulamalardaki meyvelerde benzerlik göstermesi beklenen bir olgudur. Bu türe ait SÇKM miktarları, yapılan bazı çalışmalarda belirlenen SÇKM miktarları ile paralellik göstermektedir (Akyıldız ve ark., 2004; Karakasova ve ark., 2013). Benzer durum, TA miktarında da saptanmıştır. SMBS ve AA uygulanan örneklerde C vitamini miktarının kontrolden daha yüksek olması, kurutma sırasında bu ön işlemlerin C vitamini kayıplarını sınırlandırmasıyla açıklanmaktadır. Söz konusu ön işlemlerin kurtulmuş ürünlerde C vitamini kayıplarını sınırlandırdığı birçok çalışmada rapor edilmiştir (Negi ve Roy, 2000; Saba ve Sogvar, 2016). Khademi ve ark. (2019) benzer şekilde SMBS ve AA uygulamalarının kurutma sırasında Trabzon hurması meyvelerindeki C vitamini kayıplarını sınırlandırdığını bildirmiştir. Meyvelerdeki toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesi SMBS ön işleminde, uygulama yapılmayanlara göre belirgin şekilde daha yüksek bulunmuştur. Bu durumda SO₂ uygulamasının kurutma sürecinde karotenoidler, vitaminler, fenoller gibi bileşiklerin parçalanmasının sınırlandırmasının etkili olduğu düşünülmektedir (Cemeroğlu ve Özkan, 2009; Şen, 2013). Akyıldız ve ark. (2004) tarafından, SMBS ön işleminin toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesinin korunmasında etkili olduğunu rapor etmiştir. SS uygulaması da benzer nedenlerden dolayı kontrole göre toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesi açısından daha yüksek bulunmuştur. SMBS ön işleminin uygulanarak kurutulmuş meyvelerin daha yüksek beğeni puanı almasında renk değişiminin daha sınırlı olması etkili olmuştur.

Bilindiği üzere, Trabzon hurması meyveleri güneşte kurutma sırasında enzimatik ve enzimatik olmayan reaksiyonlar nedeniyle esmerleşmektedir. Bu esmerleşme, kükürt dioksit uygulanarak sınırlandırılmaktadır. Zira kurutulmuş Trabzon hurması; kayısı, domates gibi kuru ürünlerdeki renk esmerleşmesinin nedeni enzimatik veya enzimatik olmayan reaksiyonlardır (Cemeroğlu ve Özkan, 2009; Şen, 2009). Kuru meyvelerdeki SO₂ miktarı için MRL sınır değeri 2000 mg kg⁻¹ olarak bildirilmektedir (Asma ve ark., 2005; Aksoy ve ark., 2012). SMBS ön işleminin uygulanarak kurutulmuş Trabzon hurması meyvelerinde saptanan SO₂ miktarının 79.68 mg kg⁻¹ izin verilen sınır değerlerinin çok altında olduğu saptanmıştır. Bu duruma SMBS ön işleminin uygulama yöntemi, dozu, uygulama ve kurutma süresi ile meyve iriliğinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle daha yüksek SMBS dozu ve daldırma sürelerinin çalışılarak kurutulmuş ürünlerdeki SO₂ miktarının artırılması gerekmektedir. Bu durumda SO₂'nin kuru kayısı, kuru domateste olduğu gibi bu üründe de olumlu etkileri daha da belirgin olacağı düşünülmektedir.

5. Sonuç

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, SMBS ön işleminin uygulanmasının 'Hachia' çeşidi Trabzon hurması meyvelerinin kurutma süresince renk değişimini ve esmerleşmeyi sınırlandırdığı, C vitamini, toplam fenol miktarı, antioksidan aktivitesi ve beğeni puanlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Trabzon hurması meyvelerinin kurutulmasında SMBS ön işleminin uygulanması önerilebilir.

Yazarların Katkı Beyanı

KA: Görselleştirme, Kavramsallaştırma, Metodoloji, Veri analizi, Denetleme, Orijinal taslağın yazılması. FCK: İnceleme ve düzenleme, Araştırmalar, Veri toplamaları, Görselleştirme. FŞ: Veri analizi, Orijinal taslağın yazılması, Metodoloji, Denetleme.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiştir, Proje No: FDK-2023-4263.

Açıklama

Bu çalışma, ilk yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

Akanbi, C.T., Adeyemi R.S., Ojo, A., 2006. Drying characteristics and sorption isotherm of tomato slices. *Journal of Food Engineering*, 73:157-163.

Aksoy, U., Şen, F., Asma, B., Özgen, M., 2012. Değişik kükürt konsantrasyonlarındaki kuru kayısıların depolama süresince kalite ve besin içeriklerindeki değişimlerin saptanması. Proje Sonuç Raporu, 77 s.

Akyıldız, A., Aksay, S., Benli, H., Kıroğlu, F., Fenercioğlu, H., 2004. Determination of changes in some characteristics persimmon during dehydration at different temperatures. *Journal of Food Engineering*, 65: 95-99.

Anonim, 2021. Ordu Ticaret Borsası. Trabzon hurması raporu. (<https://www.ordutb.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/Trabzon-Hurmasi-Guncel.pdf>), (Erişim tarihi: 19.09.2021).

Asma, B., Gültek, A., Kan, T., Birhanlı, O., 2005. Kayısıda Kükürt Sorunu. Özgayret Ofset, Malatya, 108 s.

Benzie, I.F.F., Strain, J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of 'antioxidant power': The FRAP assay. *Analytical Biochemistry*, 239: 70-76.

Bölek, S., 2013. Farklı yöntemlerle kurutulmuş Trabzon hurmalarının çeşitli kalite karakteristiklerinin kıyaslanması, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Bölek, S., Obuz, E., 2014. Quality characters of Trabzon persimmon dried at several temperatures and pretreated by different methods. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 38: 242-249.

Çelen, S., 2019. Effect of microwave drying on the drying characteristics, color, microstructure, and thermal properties of Trabzon persimmon. *Foods*, 8: 84.

Cemeroğlu, B., Özkan M., 2009. Kurutma teknolojisi. Meyve ve sebze işleme teknolojisi, (B. Cemeroğlu, ed.), 2. Cilt, 479-626s, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 39, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., 2004. Meyve ve sebzelerin bileşimi, 1. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. 2. Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara.

Demirel, D., Turhan, M., 2003. Air-drying behavior of dwarf cavendish and gros michel banana slices. *Journal of Food Engineering*, 59: 1-11.

Doymaz, I., 2008. Drying of leek slices using heated air. *Journal of Food Process Engineering*, 31(5): 721-737.

Doymaz, İ., 2012. Evaluation of some thin-layer drying models of persimmon slices (*Diospyros kaki* L.). *Energy Conversion and Management*, 56: 199-205.

Doymaz, İ., Aktaş, C., 2018. Patlıcan dilimlerinin kurutma ve rehidrasyon karakteristiklerinin belirlenmesi. *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 33(3): 833-842.

Duri, E.R., 2021. Yarı kuru donmuş domates üretiminde kalite özellikleri ve kurutma fırınının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

FAO, 2023, Food and Agriculture Organization, FAOSTAT, (<https://www.fao.org/faostat/en/#data>), (Erişim tarihi: 20.10.2023)

- Ferrara, L., 2021. Persimmon (*Diospyros kaki* L.): nutritional importance and potential pharmacological activities of this ancient fruit. *Journal of Software Engineering and Simulation*, 7(1): 1-4.
- Heras-Ramirez, M.E., Quintero-Ramos, A., Camacho-Davilla, A.A., Barnard, J., Talamas-Abdud, R., Torres-Munoz, J.V., Salas-Munoz, E., 2012. Effect of blanching and drying temperature on polyphenolic compound stability and antioxidant capacity of apple pomace. *Food and Bioprocess Technology*, 5: 2201-2210.
- Holdsworth, S.M., 1986. Advances in the dehydration of fruits and vegetables, Concentration and Drying of Foods (D. Mac Carthy ed.), Elsevier App. Sci. Pub. Ltd., London.
- Jay, J.M., Loessner, M.J., Golden, D.A., 2008. Modern food microbiology. Seventh Edition, *Springer*, New York, USA. 789.
- Karaçalı, İ., 2002, Meyve ve Sebze Değerlendirme. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:19/5, İzmir.
- Karaçalı, İ., 2016. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494, İzmir.
- Karakasova, L., Babanovska, M.F., Lazov, M., Karakasov, B., Stojanova, M. 2013. Quality properties of solar dried persimmon (*Diospyros kaki*). *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 4(1): 54-59.
- Kayran, S., 2019. Kayısı ve atıklarının kurutma karakteristiklerinin incelenmesi ve kalite parametrelerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kayran, S., Doymaz, İ., 2021. Drying of cataloglu apricots: the effect of sodium metabisulfite solution on drying kinetics, diffusion coefficient, and color parameters. *International Journal of Fruit Science*, 21(1): 270-283.
- Khademi, O., Farrokhzad, Y., Khangholi, S., 2019. Impact of different pre-treatments and drying methods on quality and antioxidant properties of dried persimmon (*Diospyros kaki* L.) slices. *International Journal of Postharvest Technology and Innovation*, 6(2): 137-150.
- Latapi, G., Barrett, D.M., 2006. Influence of pre-drying treatments on quality and safety of sun-dried tomatoes. Part I: use of steam blanching, boiling brine blanching and dips in salt or sodium metabisulfite. *Journal of Food Science*, 71(1): 824-31.
- Matheus, J.R.V., Andrade, C.J. de, Miyahira, R.F., Fai, A.E.C., 2020. Persimmon (*Diospyros kaki* L.): chemical properties, bioactive compounds and potential use in the development of new products – A review. *Food Reviews International*, 38(4): 384–401.
- Meyvacı, K.B., Şen, F., 2007. Magnezyum fosfit uygulamalarının kuru incir meyve kalitesine etkileri. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 44: 29-40.
- Nadian, M., Rafiee, S., Golzarian, M.R., 2016. Real-time monitoring of color variations of apple slices and effects of pre-treatment and drying air temperature. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 10: 493-506.
- Negi, P.S., Roy, S.K., 2000. Effect of blanching and drying methods on β -carotene, ascorbic acid and chlorophyll retention of leafy vegetables, *Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie*, 33: 295-298.
- Oksuz, T., Surek, E., Tacer-Caba, Z., Nilüfer-Erdil, D., 2015. Phenolic contents and antioxidant activities of persimmon and red beet jams produced by sucrose impregnation. *Food Science and Technology*, 3(1): 1-8.

- Özdemir, A.E., Çandır, E., Toplu, C., Kaplankıran, M., Yıldız, E., İnan, C., 2009. The effects of hot water treatments on chilling injury and cold storage of fuyu persimmons. *African Journal of Agricultural Research*, 4(10): 1058–1063.
- Ozuna, C., Alvarez-Arenas, T.G., Riera, E., Carcel, J.A., Garcia-Perez, J.V., 2014. Influence of material structure on air-borne ultrasonic application in drying. *Ultrasonics Sonochemistry*, 21(3): 1235-1243.
- Phomkong, W., Soponronnarit, S., Thommarutwasik, P., 2010. Chemical pretreatments affecting drying characteristics of chilli (cv. Huarsu Yon). *Drying Technology*, 28: 1466-1476.
- Rashwan, M.R.A., Khalifa, A.H., Zeiad, F.K.A., Mohamed, M.I.A., 2017. Nutrient and phytochemical compounds of persimmon and husk tomato. *Assiut Journal of Agricultural Sciences*, 48: 102-112.
- Reith, J.F., Willems, J.J.L., 1958. Über die bestimmung der schwefligen säure in lebensmitteln. *Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung*, 108(3): 270-280.
- RStudio Team, 2020. RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, Boston, MA URL <http://www.rstudio.com> (Erişim tarihi: 10.11.2024).
- Saba, M.K., Sogvar, O.B., 2016. Combination of carboxymethyl cellulose-based coatings with calcium and ascorbic acid impacts in browning and quality of fresh-cut apples. *LWT-Food Science and Technology*, 66: 165-171.
- Şahin, F.H., Ülger, P., Aktaş, T., Orak, H.H., 2012. Farklı ön işlemlerin ve vakum kurutma yönteminin domatesin kuruma karakteristikleri ve kalite kriterleri üzerine etkisi. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 9(1): 15-25.
- Sanjuan, N., Clemente, G., Bon, J., Mulet, A., 2001. The effect of blanching on the quality of dehydrated broccoli florets, *European Food Research and Technology*, 213: 474-479.
- Sayavedra-Soto, L.A., Montgomery, M.W., 1988. Response contour diagrams to describe effects of moisture, storage temperature and sulfur dioxide on color of dried apples. *Journal of Food Science*, 53(2): 643-644.
- Şen, F., 2009. Meyve ve Sebzelerin Kurutulması, Hasat Sonrası İyi Tarım Uygulamaları (Ed. F. Şen), İzmir, s.89-114.
- Sen, F., Karacali, I., Turantas, F., 2009. Effect of cold and fluctuating storage conditions on quality of dried apricot. *Horticulture Environment and Biotechnology*, 50: 1-6.
- Şen, F., 2013. Meyve ve sebzelerin kurutulmasında ön işlemler. *11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi*. Kongre Bildiriler Kitabı, 17-20 Nisan, İzmir, 21-27s.
- Sobukola, O., 2009. Effect of pre-treatment on the drying characteristics and kinetics of okra (*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench) slices. *International Journal of Food Engineering*, 5(2): 9.
- Soydan, M., 2019. Elmanın kurutulması: matematiksel modelleme ve bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Tanta, S., 2019. Bamyanın kurutma ve su alma özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Tardugno, R., Gervasi, T., Nava, V., Cammilleri, G., Ferrantelli, V., Cicero, N., 2021. Nutritional and mineral composition of persimmon fruits (*Diospyros kaki* L.) from central and southern Italy. *Natural Product Research*, 36(20): 5168–5173.
- Tepe, T.K., 2023. Kavun ve karpuz cipsi üretiminde farklı kurutma yöntemleri ve ön işlemlerin bazı kuruma ve kalite parametreleri üzerine etkisi. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

- Thaiponga, K., Boonprakoba, U., Crosby, K., Cisneros-Zevallos, L., Byrne, D.H., 2006. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. *Journal of Food Composition and Analysis*, 19: 669-675.
- Tülek, Y., Demiray, E., 2014. Sıcak hava kurutma yönteminde farklı sıcaklık ve ön işlemlerin Trabzon hurmasının renk ve kuruma karakteristiklerine etkisi. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 20: 27-37.
- Tuzcu, Ö., Yıldırım, B., 2000. Trabzon Hurması (*Diospyros kaki* L.) ve Yetiştiriciliği. *Tübitak Tarp Yayınları*, Adana.
- Wei, T., Simko, V., Levy, M., Xie, Y., Jin, Y., Zemla, J., 2017. Package 'corrplot'. *Statistician*, 56 (316): e24
- Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D., 1998. Postharvest: an introduction to the physiology & handling of fruit, vegetables & ornamentals. 4th edition. UNSW Press, Sydney, Australia, p. 262.
- Zheng, W., Wang, S.Y., 2001. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49: 5165–5170.

Atıf Şekli

Akev, K., Kuzucu, F.C., Şen, F., 2025. Farklı Ön İşlemlerin Kurutulmuş Trabzon Hurması Meyvelerinin Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(2): 594-609.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15400395>.

To Cite

Akev, K., Kuzucu, F.C., Şen, F., 2025. Determination of the Effects of Different Pretreatments on the Quality of Dried Persimmon Fruits. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(2): 594-609.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15400395>.
